

Усовершенствование эффективности государственного управления путем внедрения информационных систем на основе Big Data

Султанов Руслан Рустамович, научный исследователь
Ташкент, Узбекистан

Аннотация. В статье приведен анализ текущего состояния IT-инфраструктуры государственных органов с точки зрения Big Data. Перечислены основные факторы, которые препятствуют совершенствованию деятельности государственных органов. По результатам изучения предлагается рассмотреть применение информационных систем на основе алгоритмов нейронных сетей, искусственного интеллекта и машинного обучения для эффективного государственного управления. В связи с этим разработана концептуальная модель внедрения информационных систем на основе Big Data.

Ключевые слова: Государственное управление, автоматизация, цифровизация, BIG DATA, модели, инструменты, машинное обучение, искусственный интеллект, нейронные сети.

Широкое применение автоматизированных информационных систем в государственном управлении приводит к росту объема информационных данных и усложняет процесс их обработки. По результатам исследования компании IDC DIGITAL UNIVERSE уже в 2021 году общий объем генерированных данных превысит 40 зета/байт. Это связано с ростом инновационных и интеллектуальных информационных систем, развитием технологии Internet of Things, искусственного интеллекта и нейронных сетей. Подобные технологии позволяют сократить финансовые и временные затраты и улучшить оперативность, надежность и качество.

Большой объем и чрезмерная сложность данных требуют создания высоконадежных хранилищ данных, информационных систем на основе алгоритмов машинного обучения, нейронных сетей и искусственного интеллекта, а также привлечения квалифицированных специалистов в области аналитики данных.

Текущее состояние цифровизации государственных органов находится на начальной стадии своего развития требует решения ряд важных задач. Большинство государственных ведомств имеют свою аппаратно-техническую инфраструктуру и программные продукты для автоматизации своей деятельности.

Например, особое внимание требуется уделить следующим вопросам:

- разработка стандартов и регламентов в области искусственного интеллекта, нейронных сетей и машинного обучения;

- внедрение аналитических систем, инструментов и BI систем для сбора и обработки данных;

- привлечение высококвалифицированных специалистов в области Big Data;

- разработка и утверждение нормативно-правовых актов в области регулирования больших данных.

Вышеперечисленные вопросы требуют внедрения современных инструментов обработки данных, BI систем и современных алгоритмов обработки данных, таких как искусственный интеллект, нейронные сети машинное обучение и интернет вещей.

Перед внедрением инновационных решений предлагается разработать концептуальную архитектуру усовершенствования процесса сбора и обработки данных на основе BIG DATA-ориентированных информационных систем в государственном секторе.

Данная модель позволит разбить управления на несколько упрощенных блоков и каждый этап включает в себя ряд задач для полноценной автоматизации деятельности государственных органов.

Концептуальная модель Big Data ориентированной информационной системы в рамках государственного управления приведена на рис. №1.

Как видно, в основе лежит нормативно-правовая база (1-й уровень), разрабатывающая законы и указы, которые регламентируют все аспекты работы государственных органов.

На следующем уровне (2-й уровень) развертываются бизнес-процессы и организационная структура органов государственного управления.

Третий уровень воплощает информационную систему на основе алгоритмов и методов Big Data.

Как видно, ключевым компонентами здесь является хранилище данных. В нем аккумулируются данные, поступающие из 2-го уровня, на который, с другой стороны, возвращается информация в виде ответов на запросы работников государственных органов.

Важной задачей, решаемой на данном уровне, является выбор оптимальной модели хранилища данных. Необходимость обработки и хранения большого массива информации подтолкнула проектировщиков баз данных к отказу от классических реляционных СУБД в пользу распределенных технологий обработки данных и парадигмы NoSQL, или же комбинированию новых и классических подходов.

Следующий, четвертый уровень, представляет собой аналитический блок. На данном уровне осуществляется анализ большого массива данных из 3-го уровня с использованием технологий BigData. Данные технологии активно применяются для решения многих прикладных бизнес-задач и все активнее применяются в сфере государственного управления.

Рис. 1. Концептуальная модель применения технологии Big data в государственном управлении

Анализ данных с помощью статистических методов больше ориентирован на объяснение того, «что было?», то есть прошлой динамики, в то время, как Big Data более ориентирована на будущее и отвечает на вопрос «что будет?». Методы статистики более зависимы от качества данных и работают преимущественно с выборками относительно небольшого объема. Big Data в свою очередь менее требовательна к качеству данных, успешно справляется с неструктурированными разнородными данными, а также с большим их объемом.

Таким образом, использование технологий Big Data, с учетом современных тенденций накопления больших данных, является более целесообразным и эффективным. Получаемые на аналитическом уровне результаты составляют основу принятия государственных управленческих решений, которые, в свою очередь, способствуют обновлению законодательной базы и могут повлиять на работу органов власти.

Литература:

1. BigData и бизнес-аналитика, Источник: <https://www.croc.ru/solution/business-solutions/applications/analytics/>
2. Действительно большие данные: как big data помогает компаниям зарабатывать. Источник: <https://thebell.io/dejstvitelno-bolshie-dannye-kak-big-data-pomogaet-kompaniyam-zarabatyvat>
3. У меня есть бизнес. Как Big Data поможет мне больше зарабатывать? Источник: <https://ain.ua/special/big-data-for-business/>
4. Крестос Папаполизо, President South Eastern Europe, Central Asia and CIS DDB Europe. ТОП-5 преимуществ использования Big Data для бизнеса <https://biz.liga.net/all/it/opinion/top-5-preimuschestv-ispolzovaniya-big-data-dlya-biznesa>
5. Коломышева Анна, Лутфуллаева Малика Коломиец, Виталий Игоревич, Концепция применения Big data ориентированных информационных систем в разрезе управление государственными финансовыми ресурсами. http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/68088/1/978-5-8295-0582-0_2018-09.pdf
6. Стратегия Microsoft в области создания хранилищ данных: платформа для совершенствования процессов принятия решений за счет облегчения доступа и анализа данных. http://mf.grsu.by/UchProc/lib/olap/com_poss/doc10.htm

Развитие и реализация представленного подхода составляет основу для информационных проектов органов власти и может применяться для различных задач государственного управления.

Анализ зарубежного опыта использования технологий Big Data в государственном управлении позволил сделать вывод об эффективности использования данных инструментов анализа, в частности в сравнении с методами классической статистики. Предложено впервые сформулированное определение BigData-ориентированной информационной системы, описана целесообразность использования таких систем. Представлена концептуальная схема Big Data ориентированной информационной системы в рамках государственного управления.

Стоит отметить, что предложенная концептуальная схема является первым, обобщенным приближением, а детальное рассмотрение данного подхода может быть развито и детальнее проработано в рамках дальнейших исследований.